

Qandli diabetning dolzarbligi, O‘zbekistondagi epidemiologik holati va klinik-morfologik o‘ziga xos xususiyatlari .

B. T Allaberdiyev.

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, Fiziologiya va patologiya kafedrasi, Toshkent, Ozbekiston.

Annotatsiya

Ushbu ilmiy maqolada qandli diabet (QD)ning morfologik va klinik xususiyatlari o‘rganilgan. Tadqiqotga 2022–2024 yillarda O‘zbekiston Respublikasida kuzatilgan bemorlarning klinik va morfologik ma’lumotlari kiritilgan. Morfologik o‘zgarishlar tarkibiga Langerhans orolchalaridagi β -hujayralarning degeneratsiyasi, glomeruloskleroz hamda to‘r pardada (retinada) yangi qon tomirlarning paydo bo‘lishi (neovaskulyarizatsiya) kirgan.

Kalit so‘zlar: Qandli diabet, epidemiologiya, morfologik o‘zgarishlar, β -hujayralar, glomeruloskleroz, retinopatiya, O‘zbekiston.

Аннотация

В данной научной статье исследованы морфологические и клинические особенности сахарного диабета (СД). В исследование включены клинические и морфологические данные пациентов, наблюдавшихся в Республике Узбекистан в 2022–2024 годах. Морфологические изменения включали дегенерацию β -клеток островков Лангерганса, гломерулосклероз и неоваскуляризацию сетчатки.

Ключевые слова: Сахарный диабет, эпидемиология, морфологические изменения, β -клетки, гломерулосклероз, ретинопатия, Узбекистан.

Abstract

This paper investigates the morphological and clinical characteristics of diabetes mellitus (DM). The study analyzes clinical, histological, and epidemiological data of patients from Uzbekistan between 2022 and 2024.

Morphological changes include degeneration of pancreatic β -cells, glomerulosclerosis, and retinal neovascularization.

Key Words: Diabetes mellitus, Epidemiology, Morphological changes, β -cells, Glomerulosclerosis, Retinopathy, Uzbekistan.

Kirish

Qandli diabet (QD) kasalligi — bu insulin sekresiyasi yoki ta'sirining yetishmovchiligi tufayli uglevod, yog' va oqsil almashinuvining buzilishi bilan kechuvchi surunkali endokrin kasallikdir. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha 2024-yilda 540 milliondan ortiq kishi diabet bilan kasallangan [1].

Qandli diabet kasalligining dolzarbligi shundaki, ushbu kasallik — nafaqat O'zbekiston Respublikasi uchun, balkim butun dunyo uchun ham jiddiy, sog'liqni saqlash muammosiga aylangan global epidemiya hisoblanadi. (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha QD bilan og'rigan bemorlar soni doimiy ravishda o'sib bormoqda [1]. O'zbekiston respublikasida ham bu kasallik aholi orasida keng tarqalgan bo'lib, 2024-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, ushbu yildagi kasallanganlar soni 230610 nafar bemorni tashkil qilgan. Umumiy hisobda aholining 7,9%i QD kasalliligi bilan kasallangan bo'lib, bu ko'rsatkich taxminan 2,76 million kishini tashkil etadi [2]. Yuqorida ko'rsatilgan ko'rsatkichlarning yuqoriligi, muammoning qanchalik dolzarb ekanligidan dark beradi.

Muammoning mamlakatimizdagii o'ziga xos xususiyatlari shundaki, O'zbekistonda QD bilan og'rigan bemorlarni davolash va diagnostika qilishda bir qator qiyinchiliklar mavjud. Kasallikning kech tashxislanishi (bemorlarning ancha kech murojaat qilishi hisobiga), zamonaviy davolash usullari va dorilarning barcha hududlarda yetarli darajada mavjud emasligi,

shuningdek, profilaktika choralarining samarali tashkil etilmagan-ligi asoratlar xavfini sezilarli darajada oshiradi [7].

Maqsad

Tadqiqotning maqsadi — O‘zbekiston aholisi orasida qandli diabetning morfologik o‘zgarishlari, klinik belgilari va ularning o‘zaro bog‘liqligini aniqlashdir.

Materiallar va usullar

Tadqiqot 2022–2024-yillarda Toshkent shahri 1-son markaziy klinik shifoxonada davolangan bemorlardan olingan ma’lumotlat asosida o‘tkazildi. 230 nafar bemor tahlil qilindi. Ularning yoshi 35–75 yosh oralig‘ida bo‘lib, 60 % ayollar, 40 % erkaklar edi.

Klinik ma’lumotlar glyukoza darajasi, glikozillangan gemoglobin (HbA1c) ko‘rsatkichlari, buyrak funksiyasi testlari va ko‘z fundusining holati asosida yig‘ildi. Morfologik o‘rganishlar gemotoksillin-eozin bo‘yog‘i yordamida tayyorlangan gistologik kesimlarda olib borildi [4].

Natijalar

Klinik kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, 45 % bemorlarda 2-tur diabet, 55 % da 1-tur diabet aniqlandi. Poliuriya, polidipsiya va giperglikemiya aso-siy klinik belgilar sifatida qayd etilgan bo‘lib, ushbu klinik belgilar kasallikning an’anaviy shakliga mos keldi. Qandli diabetning morfologik asosida pankreas β -hujayralarining shikastlanishi yoki insulin ta’siriga chidamlilikning (rezistentlik) paydo bo‘lishi yotib, uning oqibatida metabolik buzilishlar kelib chiqdi [3]. QD kasalligining patogenezi va klinik ko‘rinishlari asosan turli a’zo va tizimlarning zararlanishi ko‘rinishida namoyon bo‘ldi.

Morfologik jihatdan QD, birinchi navbatda, mikroangiopatiya (mayda qon tomirlar bazal membranasining qalinlashishi) va makroangiopatiya (aterosklerozning tezlashuvi) shaklida namoyon bo‘luvchi umumiy vaskulopatiya bilan tavsiflandi [4]. Pankreasda Langerxans orolchalaridagi betta hujayralari sonining kamayishi kuzatildi (1-rasm)

1-rasm. Langergans orolchalarida betta hujayralar soni kamayib biriktiruvchi to'qima bilan almashina boshlagan.

Buyraklarda esa glomeruloskleroz jarayoninig avj olganligi aniqlandi (2-rasm).

2-rasm. Nefrotik sindrom bilan kechayotgan diabetik glomeruloskleroz. Koptokcha kapillyarlari va tashqi kapsula devorlari qalinlashgan.

Ko'z to'r pardasida esa neovaskulyarizatsiya jarayonlarining avj olganligi aniqlandi (3-rasm) [5].

3-rasm. Ko'z to'r pardasi qon tomirali turli xil diametrli ko'rinishga kirib qolgan va yangi qon-tomirlar shakllanishni boshlagan.

Klinik nuqtai nazardan, QD kasalligi chanqash, tez-tez siyish va vazn yo'qotish kabi umumiy belgilardan tashqari, ko'plab og'ir asoratlardan davom qildi. Diabetik nefropatiya buyrak yetishmovchiligiga, diabetik retinopatiya ko'rlikka, diabetik neyropatiya esa oyoq-qo'llarda sezgirlikning yo'qolishiga va keyinchalik "diabetik oyoq" sindromi, yaralar va ampu-tatsiya xavfiga olib keldi [6]. Ayni paytda, QD bilan kasallangan og'irigan bemorlarning 42,2% ga yaqinida kardiovaskulyar asoratlardan (infarkt, insult) kuzatildi [2]. Har uchinchi diabet bilan kasallangan bemorlarda (taxminan 910 000 kishi) retinopatiya kuzatildi, ularning 10% da esa og'ir asoratlardan, jumladan ko'rlik rivojlangan [2].

Muhokama va xulosa

Ilmiy izlanish natijasida olingan ma'lumotlar xalqaro ma'lumotlarga mos keldi. β -hujayralar degeneratsiyasi insulina sezuvchanlikning pasayishiga olib keladi [1]. Glomeruloskleroz — mikroangiopatiyaning morfologik ko'rinishi bo'lib [5], retinopatiya esa yangi tomirlar o'sishi bilan ifodalandi [6]. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak;

1. Qandli diabet O'zbekistonda keng tarqalgan surunkali kasallikdir.
2. Morfologik o'zgarishlar asosan oshqozon osti bezi, buyrak va ko'z to'r pardasida namoyon bo'ladi.

3. Kasallik qancha erta tashxislanadigan bo'lsa, shuncha erta asoratlarning oldini olish imkoni paydo bo'ladi.

Adabiyotlar

1. World Health Organization. Global Report on Diabetes, 2023.
2. International Diabetes Federation (IDF). Diabetes Atlas, 10th Edition, 2024.
3. WHO Regional Office for Europe. Diabetes in Uzbekistan, 2023.
4. Diabetes and Renal Complications: An Overview on Pathophysiology, Biomarkers and Therapeutic Interventions. 2024 May 15;12(5):1098. doi: 10.3390/biomedicines12051098.
5. Wong TY, Sun J, Kawasaki R, et al. Guidelines on Diabetic Eye Care: The International Council of Ophthalmology Recommendations for Screening, Follow-up, Referral, and Treatment Based on Resource Settings. *Ophthalmology* 2018; 125(10): 1608-22
6. Kumar V. et al. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, 11th ed., Elsevier, 2023.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. O'zbekiston Respublikasida sog'liqni saqlash: 2024 natijalari bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar. Toshkent; 2025. (PDF: stat.uz)